

УДК 796.093.414:657.372.5

УНИВЕРСИАДА 2019

UNIVERSIADE–2019

©**Лучина Е. А.**

*Сибирский государственный аэрокосмический университет
г. Красноярск, Россия, katerinaanafora@gmail.com*

©**Luchina E.**

Krasnoyarsk, Russia, katerinaanafora@gmail.com

©**Зубарева Е. Е.**

*Сибирский государственный аэрокосмический
университет, г. Красноярск, Россия, lenysenca@mail.ru*

©**Zubareva E.**

*Siberian State Aerospace University
Krasnoyarsk, Russia, lenysenca@mail.ru*

©**Мартиросова Т. А.**

*Сибирский государственный аэрокосмический
университет, г. Красноярск, Россия, tat.martirosova@yandex.ru*

©**Martirosova T.**

*Siberian State Aerospace University
Krasnoyarsk, Russia, tat.martirosova@yandex.ru*

Аннотация. В статье рассматривается одно из самых актуальных спортивных мероприятий - Универсиада. Проанализирована эффективность и интенсивность подготовки к данному мероприятию, проведен анализ финансовых затрат на проведение Универсиады–2019. Выявлены как отрицательные, так и положительные стороны данного мероприятия.

Авторы в работе представили наиболее значительные места города, где будет проводиться Универсиада и дали оценку этим культурным достопримечательностям. В зимний период особенно тщательно определяются места проведения экскурсий и культурных мероприятий, которые будут непременно занимать не только болельщиков спортивных соревнований, но и участников-спортсменов во время их коротких периодов отдыха. При выборе объектов учитывались разные интересы большого круга людей.

Сибирь славится своей природой, необычайного рода красотой, неповторимой и прекрасной, поэтому большинство мест маршрута гостей посвящены природе, почти нетронутой человеком и бережно хранимой.

Abstract. The article deals with one of the most important sporting events - Universiade. The efficiency and intensity of preparation for this event, the analysis of financial expenses for the Universiade-2019. Revealed both negative and positive aspects of the event. The authors presented the most significant places of the city, where the Universiade will be held and have rated this cultural attraction. In winter, especially carefully defined the place of excursions and cultural activities that will certainly occupy not only sporting events fans and participants, the athletes during their short rest periods. When selecting objects into account the different interests of the interests of a large group of people.

Siberia is famous for its nature, an extraordinary kind of beauty, unique and beautiful, so most places are dedicated route offers nature, almost untouched by man and carefully stored.

Ключевые слова: Универсиада–2019, бюджет, XXIX Всемирная зимняя Универсиада, факел эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019, памятные монеты.

Keywords: Winter Universiade–2019, the cost of the Universiade–2019, the budget of the Universiade–2019, XXIX World Winter Universiade, the torch torch relay XXIX World Winter Universiade in 2019, minting commemorative coins of the Universiade–2019.

В настоящее время имеется много литературных данных по анализу экономических изменений и влияния на культурные объекты проведения массовых спортивных мероприятий в городах и странах [1-4].

Помимо экономических и социальных факторов, оказывающих стимулирующее действие на развитие регионов и городов, ряд авторов указывают и на изменения, которые происходят в политическом и культурном измерении. Так, например, в своей работе И. Н. Абрашитов и А. И. Абрашитов в 2013 г. показывается, как изменилась система организация студенческого спорта в университете после Универсиады–2013 в Казани. Новые спортивные сооружения, переданные вузам после Универсиады, привлекли к занятиям спортом тысячи студентов. На базе универсального спортивного комплекса «Олимп» прошли соревнования по водному поло и футболу, организация всех соревнований на аренах комплекса получила высокую оценку ФИСУ. Отмечаются успехи университета в формировании команды, способной к реализации самых высоких требований к проведению международных соревнований

При подготовке к Универсиаде-2019, также проводится детальный анализ и даются прогнозы на развитие отдельных экономических сфер города и края. Определяется как в финансовом отношении изменится траектория развития.

Каячев Г.Ф. в статье «Всемирная зимняя Универсиада-2019 в Красноярске как способ развития социального капитала» рассматривает возможное влияние результатов Универсиады-2019 на развитие социального капитала, раскрывается необходимость учета нематериальных результатов в оценке эффективности проводимых крупных международных спортивных мероприятий, определяются направления развития социального капитала. Указывается на необходимость разработки измерения динамики социального капитала как одного из критериев Универсиады-2019.

К проведению мероприятия в Красноярске запланировано построить и реконструировать 34 объекта — это преимущественно спортивные сооружения.

Финансирование всех строительных площадок и объектов культуры испытывает большой дефицит. Вероятно, произойдет изменение первичного планирования.

«Новая цена» строительства объектов выросла примерно на 13%. Если до 2015 года затраты планировались в размере 40 млрд рублей, то сейчас, с учетом новой идеи реконструкции стадиона «Енисей» и требований к безопасности объектов, расходы выросли до 45,3 миллиарда. Причем эти средства планируется найти в двух источниках:

31,5 млрд рублей — из федерального бюджета и 13,8 млрд рублей — из краевого.

Все спортивные сооружения являются значимыми и крайне необходимыми, но особенно пристальное внимание уделяется сооружению спортивного факела. Уже более пятидесяти заявок поступило на региональном этапе конкурса на дизайн факела эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске. Из присланных проектов конкурсная комиссия отобрала тридцать, которые соответствуют положению и техническому заданию. Именно они и продолжат участие в дальнейшем этапе конкурса.

Изготовление факела – это большой процесс, который должен закончиться к 2018 году.

Универсиада открывает городу новые горизонты, влечет за собой множество нововведений, одним из которых является появление новых монет с видами Красноярска. Центральный банк России выпустит серию памятных монет номиналом в 3, 10 и 50 рублей. Часть из них изготовят из драгоценных металлов. В обращение монеты поступят в 2018 году.

Универсиада — это не просто организационно–техническое и спортивное мероприятие

— это процесс позиционирования края на самом высоком уровне. История «Универсиад» как мероприятий, начинается с 1905 года. Впервые в США были проведены спортивные соревнования между студенческими группами. В 1919 г. была организована первая студенческая конфедерация и уже в 1923 году состоялись первые Всемирные университетские игры в Париже.

Значимость проведения этого спортивного мероприятия и ответственность за его организацию определяется и тем, что послы XXIX Всемирной зимней универсиады–2019 — известные спортсмены и общественные деятели. Миссия Послов — популяризация в мировом сообществе города Красноярска, Красноярского края, всей России, а также Зимней универсиады, развития студенческого спорта и здорового образа жизни среди людей разных стран, поколений и интересов.

Красноярск — не только один из самых спортивных городов России, но и один из крупнейших академических центров Сибири. Более 120 тысяч молодых людей учатся в университетах города.

За всю историю краевого спорта 19 спортсменов региона становились чемпионами Олимпийских игр, трое спортсменов завоевали золотые медали Паралимпийских игр, четверо стали победителями Сурдлимпиады, в общей сумме завоевав 38 медалей высшего достоинства.

Среди достопримечательностей края особо выделяются следующие:

1. Природный заповедник «Столбы». Уникальная природа и живописные натурные виды определяют значимость и популярность этого объекта. Все скалы и наиболее крупные камни имеют свои названия, зачастую имеющие аналогию с внешним обликом столбов.

2. Смотровая площадка «Царь рыба».

Смотровая площадка находится на Слизневском утесе близ деревни Овсянка, родины прославленного писателя Виктора Петровича Астафьева, на 23 километре Дивногорской трассы. Она была создана в 70-х годах XX века в память о красноярском писателе В.П. Астафьеве.

Это популярное место отдыха красноярцев расположено на отвесной скале на высоте 300 метров и открывает поистине захватывающий дух вид на могучий Енисей и его окрестности. Смотровая площадка вблизи поселка Слизнево пользуется огромной популярностью у жителей Красноярска и гостей города. Это один из символов Красноярска, «святое» место для молодоженов (деревья и кустарники здесь увиты разноцветными ленточками, знаками вечной любви и долгого союза). Подержаться за усы «царь–рыбы» считается доброй приметой, приезжие бросают монетку к подножию памятника и загадывают вернуться на 23 километр Дивногорской трассы, полюбоваться на захватывающий вид со Слизневского утеса.

3. Зоопарк «Роев ручей».

Привлекает огромной площадью, простором для проживания множества видов животных. По количеству видов парк находится в первой пятерке зоопарков Европы. На территории зоопарка располагается «Парк динозавров», акватеррариум, вольер с белым медведем. «Роев ручей» является участником Европейской программы по содержанию и разведению редких видов по амурскому тигру, снежному барсу, дальневосточному леопарду, белоплечему орлану, стерхам, даурским журавлям.

4. Сад бабочек «Метаморфоза».

Бабочки всегда привлекали человека красотой, легкостью и недолговечностью. Поймать момент жизни особи, насладиться необычайным узором на крыльях вечно порхающих существ и запечатлеть все это на камеру вы сможете в саду бабочек

«Метаморфоза». Место, где царит вечное лето, вечная сказка. Помимо самых красивых бабочек мира здесь можно познакомиться с несколькими видами пресмыкающихся (крокодилами, змеями и ящерицами).

5. Атракцион «Дом вверх дном».

Чудеса антигравитации можно беспрепятственно наблюдать в нескольких полностью меблированных комнатах с проведенным электричеством и прочими удобствами. Для начала вам придется признаться себе в том, что вы стоите на потолке. И не падаете! Тот, кто еще не был здесь, просто не знает каково это — смотреть телевизор вверх ногами и поливать цветы, которые растут из перевернутых горшков сверху вниз. Главное — не успеть привыкнуть к жизни в этом «опрокинутом» мире, в котором вы наверняка захотите остаться.

И в заключении, необходимо отметить, что несмотря на все рассмотренные выше культурные и природные объекты, на объективную возможность экономического и социального стимулирования развития региона, в первую очередь Универсиада – это спортивное мероприятие и значимость этого определяется и спортивными достижениями и вовлечением в спортивное развитие молодого поколения и т.д.

Для успешного проведения Универсиады необходимо пристальное внимание уделить разработке новых туристических маршрутов и увеличить информационное содержание уже известных экскурсионных маршрутов и объектов.

Список литературы :

1. Абрашитов И. Н., Абрашитов А. И. Универсиада, как стимул экономического и социально-культурного развития региона // В сб. «Наследие крупных спортивных событий как фактор социально-культурного и экономического развития региона» Международная научно-практическая конференция. 2013. С. 22-26.
2. Акишин Б. А., Юсупов Р. А. Универсиада - новый стимул развития массового студенческого спорта // В сб: «Наследие крупных спортивных событий как фактор социально-культурного и экономического развития региона» Международная научно-практическая конференция. 2013. С. 26-27.
3. Можяев Э. Л. Универсиада в казани: итоги, перспективы, размышления. // В сб.: «Наследие крупных спортивных событий как фактор социально-культурного и экономического развития региона» Международная научно-практическая конференция. 2013. С. 66-68.
4. Каячев Г. Ф. Всемирная зимняя Универсиада-2019 в Красноярске как способ развития социального капитала // В сб: «Общество и непрерывное благополучие человека» Сб. науч. тр. Международного научного симпозиума «Общество и непрерывное благополучие человека». Национальный исследовательский Томский политехнический университет. 2014. С. 210-213.

References:

1. Abrashitov I. N., Abrashitov A. I. Universiada, kak stimuly ekonomicheskogo i sotsial'no-kul'turnogo razvitiya regiona // V sb. «Nasledie krupnykh sportivnykh sobytii kak faktor sotsial'no-kul'turnogo i ekonomicheskogo razvitiya regiona» Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya. 2013. S. 22-26.
2. Akishin B. A., Yusupov R. A. Universiada - novyi stimuly razvitiya massovogo studencheskogo sporta // V sb: «Nasledie krupnykh sportivnykh sobytii kak faktor sotsial'no-kul'turnogo i ekonomicheskogo razvitiya regiona» Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya. 2013. S. 26-27.
3. Mozhaev E. L. Universiada v kazani: itogi, perspektivy, razmyshleniya. // V sb.: «Nasledie krupnykh sportivnykh sobytii kak faktor sotsial'no-kul'turnogo i ekonomicheskogo razvitiya regiona» Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya. 2013. S. 66-68.

4. Kayachev G. F. Vsemirnaya zimnyaya Universiada-2019 v Krasnoyarske kak sposob razvitiya sotsial'nogo kapitala // V sb: «Obshchestvo i nepreryvnoe blagopoluchie cheloveka» Sb. nauch. tr. Mezhdunarodnogo nauchnogo simpoziuma «Obshchestvo i nepreryvnoe blagopoluchie cheloveka». Natsional'nyi issledovatel'skii Tomskii politekhnicheskii universitet. 2014. S. 210-213.

*Работа поступила
в редакцию 22.01.2017 г.*

*Принята к публикации
25.01.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Лучина Е. А., Зубарева Е. Е., Мартиросова Т. А. Универсиада 2019 // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №2 (15). С. 328–332. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/luchina> (дата обращения 15.02.2017).

Cite as (APA):

Luchina E., Zubareva E., & Martirosova T. (2017). Universiade–2019. *Bulletin of Science and Practice*. (2), 328–332. Available at: <http://www.bulletennauki.com/luchina>, accessed 15.02.2017. (In Russian).